

ИЖТИМОЙ ТАРМОҚНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ ЁХУД МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАР

Боқубаев Комилжон Йулчибаевич

ТДТУ Қўқон филиали “Ижтимоий ва аниқ фанлар” кафедраси ўқитувчиси

ТДТУ Қўқон филиали “Ижтимоий ва аниқ фанлар” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022626>

Аннотация Глобаллашув жараёнлари XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида бутун инсоният, ер юзидаги барча халқлар ва миллатлар тараққиёти, айниқса, ёш авлод учун мисли кўрилмаган имкониятлар яратиб берганини ҳеч ким инкор этолмайди. Авваламбор, фан ва техниканинг илғор ютуқлари, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, хусусан, интернет тизими барча чегараларни очиб бериб, ўзаро ҳамкорлик ва интеграция ривожига сўзсиз катта ҳисса қўшаётганига бугун барчамиз гувоҳ бўлмоқдамиз.

Калит сўзлар: Глобаллашув, таҳдид, ижтимоий тармоқ, инсоният.

Лекин одамзот тафаккурининг юксак ва ёрқин намоёни бўлган бундай ютуқлар айна пайтда катта куч-қувват ва молиявий имкониятларга эга бўлган айрим сиёсий кучларнинг ғаразли ниятларини амалга оширишда мафкуравий қурол сифатида ишлатилаётганини ҳам эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Одамларнинг, биринчи навбатда ёшларнинг онгу тафаккури, маънавий оламини издан чиқаришга қаратилган бундай уринишларнинг асл моҳиятини, уларнинг узоқ ва давомли, салбий оқибатларини англаш ва бундай хавф-хатарларнинг олдини олиш бугунги кунда ўта муҳим аҳамият касб этиб бормоқда.

Бундай салбий ҳолатларнинг кенгайиб, башариятнинг энг буюк бойлиги - маънавий-руҳий заҳираларига улкан хавф туғдираётгани яъни маънавий таҳдид ўтказаетганлиги кишини хавотирга солади.

Интернет - ўзига хос сунъий ахборот сайёрасидир. Мазкур сарҳади йўқ сайёранинг ўзига яраша об-ҳавоси, турфа хил “одамлари ва уларнинг маконлари” мавжуд. Интернет “кишилари” орасида маърифатпарварларни ҳам, “аборигенлар”ни ҳам учратиш мумкин. Лекин, энг эътиборлиси, ундаги “маконлар”-саҳифалар ичида “оммавий маданият” деган ниқоб остида ахлоқий бузуқлик ва зўравонлик, инсон шаъни ва қадрини камситувчи зарарли ғояларни тарқатаётган, мафкуравий технологияларни тарғиб қилаётганлари ҳам афсуски йўқ эмас. Таъкидлаш жоизки ахборот тизими воситалари дунёни забт этиши учун маълум бир муддат керак бўлади. Тарихнинг гувоҳлик беришича, радио оммавий аудиторияни жалб қилиши учун 40 йил керак бўлган, телевидение эса бунга 14 йилда эришган, Интернет тизимининг дунё аудиториясини жалб қилиш учун эса 4 йил кифоя қилди. Демак шундай экан интернет бугунги кун одамнинг қизиқишлар доирасининг марказидир.

Чиндан ҳам айна кунга келиб интернет инсонларнинг маънавий ёки руҳий қиёфасини шакллантираётган энг оммабоп ва таъсирчан омилга айланган. Газета, радио, телевидение таъсири маълум бир аудиторияни қамраб олса, интернет орқали бир вақтнинг ўзида дунёнинг хоҳлаган қисмига, хусусан мамлакатимизга ҳам унинг салбий таъсирлари кириб бораётганини кўришимиз мумкин. Шу боис, юртбошимизнинг “Маънавий-маърифий тарғибот ишларининг таъсирчанлигини таъминлайдиган замонавий информацион ва компьютер технологияларини кенг жорий этиш,

жамиятимизнинг мафкуравий иммунитетини кучайтиришга қаратилган самарали усул-услугларни ишлаб чиқиш, давлат ва жамоат ташкилотлари учун тегишли тавсия ва қўлланмаларни тайёрлаш бугунги кунда муҳим вазифамизга айланиб бораётганини чуқур тушуниб олишимиз зарур,” деган фикрлари аини кунда жуда аҳамиятлидир.

Эндиликда интернет тармоғи келтириб чиқарган ахборот хуружи ёки бошқача айтганда маънавий таҳдидлар эртага қандай оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлиги устида бош қотиришимиз даркор. Зеро, яқин-йироқ юртларда “оммавий маданият”нинг салбий таъсири сифатида оила институтининг дарз кетиши, ахлоқсизлик ва беҳаёликнинг авж олиши, ота-она ва фарзандлар ўртасида меҳр-оқибат йўқолиб бораётгани - буларнинг барчаси бизнинг кўзимизни очиши керак.

Бугунги кунда миллий маънавиятимиз ва менталитетимизга ёт бўлган турли унсурларнинг интернет тармоғида мавжудлиги ёшлар онги ва шуурини бузмайди деб ким кафолат бера олади. Шу боисдан вояга етмаганларни турли маънавий таҳдидлар ва информацион хуружлардан химоя қилишнинг долзарб масалаларини тадқиқ этиш орқали, ёшлар орасида, интернет тармоғида мавжуд ва миллий менталитетимизга ёт бўлган унсурлар яъни маънавий таҳдидлар ҳақида бир неча мисоллар келтириш йўли уларнинг моҳиятини очиб беришимиз ва ёшларда уларга қарши маънавий иммунитет хосил қилишииз даркор. Жумладан интернет тармоғининг қуйида кўрсатилган салбий таъсирларига нисбатан муросасиз жиддий кураш олиб бориш зарурдир. Улар;

- ❖ порнография;
- ❖ депрессив ёшлар оқими;
- ❖ наркотиклар;
- ❖ танишувлар сайти, алдов, ишончсизлик;
- ❖ секслар;
- ❖ экстремизм, ирқчилик, фашизм ва бошқалар

Бу каби маънавий таҳдидлардан ҳеч қайси халқ, жумладан, Ўзбекистон халқи ҳам холи эмас. Ана шу ўринда табиий савол туғилади: шу каби мафкуравий таъсирлар салбий оқибатларга олиб келмаслиги учун нима қилиш керак? Биринчи Президент Ислон Каримовнинг “Юксак маънавият-енгилмас куч” асарида масаланинг ана шу жиҳатига алоҳида эътибор қаратилган: “Жаҳон ахборот майдони тобора кенгайиб бораётган шундай бир шароитда болаларимизнинг онгини фақат ўраб-чирмаб, уни ўқима, буни кўрма, деб бир томонлама тарбия бериш, уларнинг атрофини темир девор билан ўраб олиш, ҳеч шубҳасиз, замоннинг талабига ҳам, бизнинг эзгу мақсад-муддаоларимизга ҳам тўғри келмайди”.

Демак, инсоннинг маънавий таҳдидларга нисбатан хавфсизлигини таъминлаш учун фуқароларда ахборот олиш ва ундан фойдаланиш маданиятини шакллантиришимиз зарур. Муҳими, одамлар ахборотни тўғри идрок этишга тайёрланиши лозим. Шунингдек ёшларни интернет тармоғи келтириб чиқараётган маънавий таҳдидлардан ахборот экспансияси шароитида химоялашнинг энг самарали таъсирчан воситаси бу – оммавий ахборот воситалари орқали ғоявий-мафкуравий тарғиботни тўғри йўлга қўйиш, ёшларни қизиқтирадиган мавзуларда профессионал даражада тайёрланган ахборотларини етказиш ва оммалаштиришдир. Ҳар бир ёшга мамлакат манфаатлари нуқтаи назаридан мамлакатда ҳамда дунёда кечаётган вазиятни тўғри таҳлил этиш ва

баҳолашга кўмаклашиш учун шароит яратиш ҳам интернет тармоғи салбий оқибатларини бартараф этишда муҳим ўрин тутди.

References:

1. Каримов И. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Т.:Маънавият.2008-Б.114.
2. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
3. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
4. Madaminov A.A.1, Holmirzaev N.N.1, Subxoniddin'sson S.S.1 Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>
5. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион тараққиёт ривожда кимё саноати омили. *Экономика и социум*, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>
6. Holmirzayev N.N.1 Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
7. Holmirzayev N.N.1 Key features and factors of modern urbanization. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>